

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile (September 2021)

Firhan Husamad, *Mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia*

Abstract— The geographical condition of Sungai Pisang Village located on the coastal fringe and not too far from the famous island tourism which potential in West Sumatera becomes an opportunity for the people of Sungai Pisang, especially the fishermen to increase their standard of living. But in reality, the outsiders in the Bungus area are more likely to take advantage of the opportunity because of their location close to the city center. The tourists can only be seen from far by biduk fishermen of Sungai Pisang. Most tourists prefer to use Tour and Travel services from Bungus area. Biduk fishermen are only bringing few tourists to the island tour even though the price offered is much cheaper. Based on preliminary study, there are problems such as the lack of knowledge of the fisherman on the effective product marketing strategy. So far, there are no marketing tools to promote the transportation services of biduk fisherman for the island tourism in the Sungai Pisang broadly. Therefore, it is necessary to design a marketing information system of island tourism biduk. The marketing information system is a mobile web-based designed using PHP programming language and supported by the MySQL database. The information marketing system is expected to increase the number of tourists who use the island tourism biduk as an effort to increase the sustainable fishermen's economy.

Keyword : Sistem, Informasi, Pariwisata, Nelayan, dan Strategi

I. PENDAHULUAN

Sungai Pisang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas Kelurahan Sungai Pisang yaitu 9,14 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.914 jiwa dan total jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 314 KK. Hampir seluruh KK memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena letak geografisnya berada di pinggir pantai. Profesi sebagai nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika ada sisa dari penghasilan tersebut akan digunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan sandang dan biaya pendidikan. Hasil tangkapan ikan yang dijual akan dipergunakan dan langsung habis, sehingga tidak ada simpanan untuk pengembangan usaha. Apabila nelayan hanya mengandalkan perahu tradisional dan alat tangkap ikan sederhana, maka nelayan tersebut tidak akan mampu bersaing dengan nelayan modern yang memiliki perlengkapan dan fasilitas yang lebih canggih.

Selain sebagai nelayan yang normalnya mencari ikan di laut, maka nelayan di daerah Sungai Pisang juga menggunakan biduknya untuk mengangkut wisatawan menuju wisata pulau yang terletak tidak jauh dari Kelurahan Sungai Pisang. Masyarakat Sungai Pisang tergolong masyarakat yang berkeinginan untuk berkembang dan menerima dinamika kehidupan yang timbul sebagai dampak dari globalisasi. Masyarakat Sungai Pisang merupakan masyarakat yang taat beragama, ramah tamah, dan santun. Sehingga, wisatawan yang menuju pulau dan menggunakan jasa transportasi biduk wisata pulau merasa nyaman dan terkesan dengan pelayanan yang diberikan.

Kondisi geografis Kelurahan Sungai Pisang yang terletak di pinggir pantai dan tidak terlalu jauh dari potensi wisata pulau yang terkenal di Sumatera Barat, menjadi peluang bagi masyarakat Sungai Pisang khususnya nelayan biduk untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Wisata pulau sekarang ini menjadi objek pariwisata yang populer di Sumatera Barat. Untuk menikmati wisata pulau dibutuhkan jasa transportasi yang membawa wisatawan dari daratan menuju pulau yang dimaksud. Jasa transportasi biduk wisata pulau disediakan oleh masyarakat Sungai Pisang sebagai mata pencaharian selain sebagai nelayan di malam hari. Setiap kepala keluarga di Sungai Pisang biasanya memiliki satu biduk untuk membawa wisatawan ke berbagai wisata pulau yang berada di sekitar Sungai Pisang. Terdapat 5 tujuan wisata pulau yang dapat dijadikan sebagai destinasi pengguna jasa transportasi biduk wisata pulau di Sungai Pisang, yaitu Pulau Pasumpahan, Pulau Pamutusan, Pulau Pagang, Pulau Sirandah, dan Suwarnadwipa.

Namun kenyataannya peluang dari wisata pulau tersebut tidak dapat memberi keuntungan bagi masyarakat Sungai Pisang. Pihak luar yang berada di daerah Bungus justru yang lebih memanfaatkan peluang tersebut karena lokasinya yang lebih dekat dengan pusat kota. Disana banyak terdapat Tour and Travel yang menyediakan wisata pulau dengan paket-paket yang menarik dengan harga berkisar Rp. 250.000,00 hingga Rp. 350.000,00. Lokasi daerah Bungus yang dekat dengan kota membuat wisatawan lebih banyak memilih untuk berangkat

menuju wisata pulau dari Bungus dengan menggunakan jasa Tour and Travel. Hal tersebut tentu merugikan masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang.

Perkembangan internet yang semakin pesat dewasa ini sangat mempengaruhi dunia bisnis, terutama dalam sistem pemasaran. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk saling bertukar informasi dengan jumlah transaksi yang tidak terbatas dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Peranan internet untuk pemasaran produk dan jasa memberikan keuntungan dan dampak positif bagi keberlanjutan usaha. Pemasaran produk atau jasa secara online bertujuan untuk mempermudah penjualan sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran seperti biaya iklan dan biaya pembuatan brosur. Inovasi baru dalam bisnis digital telah membuka peluang untuk melakukan transformasi dalam sistem informasi pemasaran yang dulu secara offline menjadi online. Bentuk pemasaran online memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan perluasan segmentasi pasar tanpa batasan ruang dan waktu.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan dukungan internet, salah satunya adalah layanan web mobile. Web mobile dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis seperti menyajikan informasi perusahaan, memasarkan produk atau jasa, dan memudahkan pelanggan mencari informasi tentang perusahaan. Munculnya inovasi baru dalam bisnis digital membuka peluang melakukan proses transformasi perubahan bentuk dari sistem informasi pemasaran secara offline menjadi online. Aplikasi berbasis web banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan seperti Halim dan Supriyono yang merancang sistem informasi pemasaran produk herbal pada Lail Shop dengan menggunakan wordpress, Rahmawati dan Mulyono yang merancang sistem informasi pemasaran berbasis web pada Toko Billy, Kosasi yang merancang sistem informasi pemasaran online untuk memperluas segmentasi pasar properti, dan Hernandhi dkk. yang merancang sistem informasi pemasaran berbasis website untuk promosi (studi kasus pada Kedai Ayam Geprak & Sambal Bawang Malang). Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan usaha nelayan biduk melalui perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web mobile. Sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, interaksi secara kompleks antara orang, mesin, dan prosedur untuk dapat menghasilkan alur informasi yang teratur, tepat dari sumber-sumber dalam dan luar perusahaan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pimpinan. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau ini berbasis web mobile yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Perancangan sistem informasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Produk dan Jasa

Produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan. Sedangkan jasa (service) adalah semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tak berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.

Produk adalah elemen penting dalam penawaran pasar, perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang memberikan nilai bagi pelanggan sasaran. Penawaran tersebut dapat menjadi penjalın hubungan yang menguntungkan bagi perusahaan dengan pelanggan.

Klasifikasi produk dan jasa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya, yaitu :

1. Produk konsumen (consumer product)

Produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi pribadi. Produsen biasanya menggolongkan produk dan jasa ini lebih jauh berdasarkan bagaimana konsumen membelinya.

2. Produk Industri (industrial product)

Produk industri adalah produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Berdasarkan pengelompokan produk dan jasa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk tersebut dibeli. Sebagai contoh jika seorang konsumen membeli alat pemotong rumput untuk digunakan disekitar rumahnya maka mesin tersebut dapat dikatakan menjadi produk konsumen dan jika konsumen membelikan alat mesin potong rumput yang digunakan untuk dalam bisnis tata ruang, maka mesin tersebut dapat dikatakan sebagai produk industri.

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh atribut produk sebagai berikut :

a. Kualitas produk (product quality)

Kualitas produk adalah salah satu sarana posisi utama dalam proses pemasaran. Kualitas mempunyai dampak langsung terhadap kinerja produk atau jasa, sehingga berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk dapat diartikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang bergantung kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

b. Fitur produk

Dalam persaingan pasar sebuah produk dapat tersaji dalam berbagai fitur. Model dasar, model tanpa tambahan apapun merupakan titik awal. Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Dalam hal ini produsen yang pertama memperkenalkan fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara yang efektif untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor.

c. Gaya dan desain produk

Cara lain untuk menambahkan nilai dari pelanggan terhadap produk adalah melalui gaya dan desain yang berbeda dengan produk pesaing. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya sensasional dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tersebut tidak benar-benar dapat membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Tidak seperti gaya, desain lebih dari sekedar kulit luar dari produk, namun desain adalah jantung produk.

d. Penetapan merek

Kemampuan sebagai pemasar profesional yang paling istimewa adalah mampu untuk membangun dan mengelola merek. Merek (brand) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Penetapan sebuah merek menjadi begitu kuat sehingga saat ini tidak ada produk yang tidak memiliki merek. Penetapan merek dapat membantu konsumen untuk mengenali produk dan merek juga menyatakan sesuatu tentang kualitas dan konsistensi produk.

e. Kemasan (packaging)

Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk, namun saat ini ada banyak faktor membuat kemasan menjadi sarana pemasaran yang penting. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa membuat konsumen tidak tertarik dan perusahaan kehilangan penjualannya, sebaliknya kemasan yang inovatif yaitu kemasan dapat menarik perhatian pelanggan, menggambarkan produk, hingga membuat perhatian konsumen tertuju terhadap produk.

f. Pelayanan produk pendukung

Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran yang diberikan perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung, yang bisa menjadi bagian kecil atau bagian besar dari bentuk penawaran yang diberikan. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu diantaranya melakukan survei pelanggan secara berkala untuk menilai pelayanan saat ini dan memperoleh ide bagi pelayanan baru.

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Menurut UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.

Pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Pariwisata berkenaan dengan perjalanan sementara ke suatu tempat tujuan yang berada diluar tempat tinggal, kegiatan yang dilakukan selama berada disana, dan fasilitas yang tersedia untuk melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan suatu kegiatan multidimensi yang banyak melibatkan kegiatan ekonomi. Menurut, terdapat lima unsur penting dalam industri pariwisata, yaitu:

a. Attractions (daya tarik)

Attractions dapat digolongkan menjadi site attractions dan event attractions. Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.

b. Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan Support Industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).

c. Infrastructure (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata.

d. Transportations (transportasi)

Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

e. Hospitality (keramahtamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

Perencanaan Strategi

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen pertama yang memiliki peranan yang sangat penting. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategi di dalam

organisasi, maka pemimpin organisasi dituntut untuk beRp.ikir strategik atau lebih kreatif.

Perencanaan strategi muncul pertama kali pada 1950-an dan popular antara pertengahan 1960-an dan pertengahan 1970-an. Perencanaan strategi dapat secara luas menjawab semua persoalan. Sebagian besar dunia bisnis tertarik dengan perencanaan strategi. Namun, perencanaan strategi mulai tersingkirkan selama 1980-an ketika berbagai model perencanaan tidak menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Tahun 1990-an perencanaan strategi kembali bangkit dan proses tersebut secara luas dipraktikkan kembali di dunia bisnis. Perencanaan strategi awalnya merupakan seni yang umum, tetapi kemudian dikenal sebagai seni para manajer tingkat atas. Perencanaan strategi merupakan pengambilan keputusan dengan mengetahui keadaan sekarang dan permasalahan yang akan datang.

Terdapat tiga tahapan teknik perumusan strategi yang dapat diintegrasikan dalam kerangka pengambilan keputusan, yaitu tahap input (input stage), tahap pencocokan (matching stage), dan tahap keputusan (decision stage). Tahapan perencanaan strategi dapat dilihat pada Gambar 2. Variabel internal dan eksternal yang paling penting bagi perusahaan di masa yang akan datang dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT. Tujuan utama perencanaan strategi agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi internal dan eksternal perusahaan, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Pemasaran

Pemasaran adalah “identifying and meeting human and social needs. One of the shortest good definitions of marketing is meeting needs profitably”. Pemasaran adalah penentuan apa yang akan dijual kepada konsumen berupa produk atau jasa dengan mendapatkan laba, melalui cara-cara, kondisi dan saluran distribusi tertentu, serta penciptaan dan pengolahan program untuk menghasilkan, melayani dan memperluas penjualan.

Strategi pemasaran merupakan suatu cara yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Strategi digunakan untuk meningkatkan daya tarik dari produk dan jasa yang ditawarkan agar mampu bersaing di pasaran. Strategi pemasaran yang biasa dilakukan adalah:

1. Segmenting Segmenting merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dalam mengelompokkan pasar yang dituju terhadap produk atau jasa yang dimiliki.
2. Targeting Targeting merupakan strategi pemasaran dalam memilih target pasar yang telah dikelompokkan sebelumnya.
3. Positioning Positioning merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara menarik hati konsumen dengan berbagai cara yang dilakukan, sehingga produk dan jasa yang ditawarkan laku di pasaran.

Sistem Informasi

Sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

Sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian (atau meningkatkan pengetahuan)

Menurut sutabri dalam system informasi mengemukakan bahwa kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu:

- a. Informasi harus akurat, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya
- b. Tepat waktu, informasi yang sampai pada si penerima tidak boleh terlambat, informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan
- c. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi untuk setiap orang, satu dengan yang lainnya adalah berbeda.

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sub system suatu perusahaan.

Stair (1992) menjelaskan bahwa system informasi berbasis computer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen berikut:

- a. Perangkat keras, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluaran data
- b. Perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer
- c. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga mudah diakses penggunaan system informasi
- d. Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara penggunaan sistem dengan sistem computer secara Bersama-sama kedalam suatu jaringan kerja yang efektif
- e. Manusia, yaitu personel dari system informasi, meliputi manajer, analis, programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan system.

Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Tujuan sistem informasi secara umum antara lain:

- (1) Menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen;
- (2) Mempermudah pelaksanaan operasi harian; serta
- (3) Menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan.

Sistem informasi harus mampu mendukung strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis tersebut diwujudkan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis idealnya merupakan pondasi bagi pengembangan sistem informasi .

Proses bisnis mendeskripsikan semua aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem. Input, proses, output, aktor yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi melalui penggambaran proses bisnis. Selain deskripsi tersebut, proses bisnis juga memberikan penjelasan terkait aktivitas-aktivitas yang terlibat beserta hubungan diantaranya dalam mencapai tujuan sistem dan menghasilkan output. Representasi proses bisnis dalam bentuk gambar adalah Business Process Diagram.

Perancangan sistem informasi diawali oleh perancangan ulang proses bisnis yang telah ada. Penerapan aplikasi berbasis web membuka peluang bagi peningkatan efisiensi proses, sehingga perancangan ulang ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis. Business Process Diagram digunakan sebagai panduan dalam proses perancangan ulang. Meskipun efektif dalam menunjukkan proses bisnis secara garis besar, business process diagram tidak menunjukkan secara jelas interaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Interaksi tersebut digambarkan melalui use case diagram. Pada dasarnya use case digunakan untuk mendeskripsikan fungsi sistem, keterlibatan serta peranan aktor dalam sistem tersebut. Komponen-komponen umum dari use case diagram antara lain: (1) Aktor, didefinisikan sebagai seseorang atau sesuatu di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Simbol “stickman” biasa digunakan untuk merepresentasikan aktor. (2) Use case, merupakan fungsi dari suatu unit sistem yang melaksanakan transfer informasi dan perubahan diantara aktor atau unit. Dalam use case diagram, use case direpresentasikan dalam bentuk elips yang bertuliskan nama use case tersebut. (3) Relationship, menggambarkan hubungan antara dua atau lebih aktor dengan use case. Simbol dari relationship biasanya berupa garis dengan/ tanpa panah.

Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI.

MySQL adalah suatu sistem manajemen database. Suatu database adalah suatu koleksi data terstruktur. Data tersebut dapat berupa apa saja, dari list sederhana sampai sebuah galeri gambar. Untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang tersimpan dalam sebuah database, dibutuhkan suatu sistem manajemen database seperti halnya MySQL. Sejak komputer menjadi suatu alat yang digunakan untuk menanggulangi data dalam ukuran besar, manajemen database memegang peranan utama dalam perhitungan, sebagai utilitas tunggal maupun sebagai bagian dari aplikasi lain.

MySQL adalah suatu sistem manajemen database relasional. Suatu database relasional menyimpan data dalam tabel yang terRp.isah. Hal ini menambahkecepatan dan fleksibilitas. Tabeltabel tersebut terhubungkan oleh suatu relasi terdefinisi yang memungkinkan memperoleh kombinasi data dari beberapa table dalam suatu permintaan. SQL (Structured Query Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database. MySQL adalah perangkat lunak open source. Open source berarti dapat digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja. Semua orang dapat men-download MySQL dari internet dan menggunakannya secara gratis. Untuk administrasi database, seperti pembuatan database, pembuatan tabel, dan sebagainya, dapat digunakan aplikasi berbasis web seperti phpMyAdmin.

Adapun tahapan-tahapan dari metodologi penelitian dijelaskan berikut ini.

Tahapan Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap mempelajari dan mengkaji sistem yaitu bagaimana pemasaran dan promosi yang efektif untuk biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi pemasaran seperti: spesifikasi biduk, fasilitas biduk, tarif biduk, tujuan wisata pulau, paket wisata, dan jadwal perjalanan. Analisis kebutuhan yang dilakukan pelaksana kegiatan berupa studi lapangan (observasi), pengumpulan data dan informasi terkait perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Sistem informasi pemasaran yang dirancang haruslah user friendly agar tidak membingungkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Tahapan Perancangan Sistem Database

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, pada tahapan ini dirancang suatu sistem database dengan menggunakan MySQL yang menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Database ini dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan.

Perancangan database dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemasaran dengan mempertimbangkan aliran data dan informasi pada sistem yang dirancang. Perancangan database terdiri atas file-file dengan record yang menghubungkan menghubungkan dengan suatu subjek tertentu. Kumpulan record terdiri dari field-field yang saling berhubungan dengan logika. Penyusunan struktur data sebuah database ditentukan oleh model data yang digunakan. Model

Tahap 1: Tahap Input (<i>Input Stage</i>)				
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (<i>External Factor Evaluation - EFE</i>)	Matriks Profil Kompetitif (<i>Competitive Profile Matrix - CPM</i>)	Matriks Evaluasi Faktor Internal (<i>Internal Factor Evaluation - IFE</i>)		
Tahap 2: Tahap Pencocokan (<i>Matching Stage</i>)				
Matriks Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)	Matriks Evaluasi Tindakan dan posisi Strategi (SPACE)	Matriks Boston Consulting Group (BCG)	Matriks Internal Eksternal (IE)	Matriks Strategi Besar (<i>Grand Strategy</i>)
Tahap 3: Tahap Keputusan (<i>Decision Stage</i>)				
Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (<i>Quantitative Strategic Planning Matrix - QSPM</i>)				

Gambar 2. Kerangka Formulasi Strategi [19]

III. METODE PENELITIAN

Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang berbasis web mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. PHP memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah dirawat.

data merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Dalam perancangan sistem informasi pemasaran ini digunakan model data relasi (relational data model) karena dalam sistem yang dirancang terdiri dari beberapa entity yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Dalam perancangan database model data relasi terdapat field-field yang menghubungkan tabel-tabel penyusun database. Perancangan indeks file digunakan untuk meningkatkan performansi akses data. Indeks yang digunakan dalam perancangan sistem adalah foreign key (non unique key) dan primary key (unique key). Foreign key digunakan untuk membuat relasi antar tabel-tabel yang digunakan. Primary key digunakan untuk mencegah terjadinya duplikasi data sehingga sistem informasi dapat diakses lebih cepat oleh pengguna.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap usaha biduk wisata pulau di Sungai Pisang, maka prioritas permasalahan adalah belum adanya sarana pemasaran produk yang efektif sehingga jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang dapat lebih dikenal secara luas. Permasalahan tersebut merupakan hal yang urgen untuk diselesaikan sekarang ini. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa transportasi biduk wisata pulau dari nelayan biduk di Sungai Pisang. Padahal jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau wisata semakin bertambah seiring dengan semakin populernya wisata pulau di Sumatera Barat baik bagi wisatawan lokal, domestik, maupun mancanegara. Melihat potensi berkembangnya wisata pulau ini menjadi peluang bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Peluang ini kemudian dimanfaatkan dengan menyediakan pemasaran produk yang lebih efektif melalui media internet untuk menyebarluaskan informasi tentang jasa transportasi biduk wisata pulau di Pulau Pisang sehingga dapat dikenal secara luas dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat nelayan biduk di Sungai Pisang. Oleh karena itu perlu untuk merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang untuk menarik minat dan meningkatkan jumlah wisatawan.

Data-data berkaitan dengan wisata pulau di Sungai Pisang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang dirancang dengan menggunakan MySQL. Database ini digunakan dalam sistem informasi pemasaran yang dirancang. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat dirancang untuk nelayan biduk dalam upaya meningkatkan pemasaran.

Untuk mengakses sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau, dapat dibuka pada browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan Opera, dengan mengetik biduakayah.com pada browser. Untuk masuk (login) sebagai Admin, tersedia halaman admin yang merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola website biduakayah.com ini. Dengan masuk ke halaman admin, maka kita dapat melakukan perubahan isi dari website. Untuk login admin, ketik pada browser (Mozilla, Opera atau Google Chrome), biduakayah.com/administrator.

Untuk memperbarui (update) isi website maka admin dapat melakukannya pada menu Content dan kemudian klik Article Manager. Admin dapat memilih isi website yang akan diperbarui.

Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau memiliki beberapa menu untuk pilihan pulau wisata. Setiap pulau wisata dilengkapi dengan harga paket tersendiri. Sebagai contoh, paket wisata Pulau Pasumpahan. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat ini menawarkan lima paket wisata pulau yang tersedia saat ini yaitu Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pagang, Pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa. Selain informasi harga paket wisata pulau, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau ini dilengkapi dengan gambar-gambar keindahan masing-masing pulau wisata tersebut untuk menarik pengunjung. Sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi dari google map untuk memudahkan pengguna mencari lokasi pulau wisata yang diinginkan. Setelah mendapatkan informasi tentang wisata pulau yang diinginkan, pengguna dapat menghubungi nelayan biduk melalui nomor kontak yang tersedia baik melalui telpon, sms, maupun email.

Perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini dapat menunjang kegiatan pemasaran dan promosi dengan melakukan pengkinian (update) informasi tentang paket wisata pulau, atraksi yang ada di pulau wisata, jadwal wisata, dan promo wisata. Informasi pelayanan wisata pulau, profil biduk wisata, daftar wisata pulau dapat ditampilkan di halaman web dengan menampilkan foto-foto yang menunjukkan keindahan pulau wisata. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk memilih wisata pulau yang diinginkan. units for each quantity in an equation.

V. KESIMPULAN

Paper ini merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau untuk nelayan biduk di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung database MySQL. Tahapan yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem database, perancangan sistem informasi, validasi, dan implementasi. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis web mobile ini menyediakan informasi paket wisata pulau terdiri atas pulau Pasumpahan, pulau Sirandah, pulau Pagang, pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa. Selain menampilkan gambar-gambar keindahan pulau wisata, sistem informasi pemasaran ini juga dilengkapi dengan peta lokasi untuk memudahkan pengguna. Perancangan sistem informasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muslihuiddin , “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi,” Indonesia: CV. ANDI, 2016, pp. 10-27. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=2SU3DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gb#v=onepage&q&f=false>
- [2] Utari Sri, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Stok Opname Buku Di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta,” *Jurnal Publis.*, vol. 3, no. 1, pp. 2-7, 2019.
- [3] Bagir M Haidar dkk., “Analisis Perancangan Sistem Informasi Pergudangan di CV. Karya Nugraha,” *Jurnal Media Teknik & Sistem Industri.*, vol. 2, no. 1, pp. 20-29, 2018.
- [4] Azwir Hery Hamdi dkk., “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB,” *Jurnal Optimasi Sistem Industri.*, vol. 16, no. 1, pp. 10-24, 2017.
- [5] Amrina Elita dkk., “Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata PulauBerkas Web Mobile,” *Jurnal Optimasi Sistem Industri.*, vol. 18, no. 2, pp. 142-125 , 2019.
- [6] Yuliandra Berry dkk., “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X,” *Jurnal Optimasi Sistem Industri.*, vol. 17, no. 2, pp. 113-152 , 2018.
- [7] P Asep Muhammad Indra dkk., “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Di Madrasah Aliyah Persis 20 Ciparay,” *Jurnal Sistem Informasi.*, vol. 2, no. 1, pp. 28-33 , Jun. 2020.